

收藏杂谈系列 (7) ——红山阴线内“非”字纹探讨 (四)(修訂3.0)

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年8月2日 16:24

上次谈了一般的“非”字纹，都是加工时候留下的。并且画出了示意图。

下面這兩張示意圖，上图是“坨辊”，下图是“坨轮”。

我们结论是：在等转速的情况下，“坨轮”的线速度比“坨辊”高很多很多，其加工效率也是“坨辊”的数倍或数十倍，磨损损耗也比“坨辊”小多了。事实上，古人却是选用了“坨辊”加工，而没有采用“坨轮”加工。这说明“坨轮”因为某种技术原因，不能做到和“坨辊”同样的线速度，所以效率不高，故被弃用（精修的时候应该用细腻的石头手工轴向打磨，也不是用“坨轮”）。

在这个结论上，我们进一步研究“坨辊”。

古玩鉴定很多是讲究证据的，如：包浆啊、沁色啊、土蚀土咬啊等等历史留下的印记。但是，有些情况是缺少直接证据。这就需要我们用科学的逻辑推导出一个正确结论。就像是科学定理的推论一样。在一个或几个已知的定律上，推导出来一个新的定律或推导出一个未被发现的新事物。科学界有很多这样的例子。如：第九大行星的发现和爱因斯坦的相对论等。

我们已经从“非”字纹的加工痕迹上，推导出加工工具“坨辊”。我们继续推导：“坨棍”直径是多少？

看一下国博藏中华第一龙。据报道，高26厘米，龙体横截面，短轴约2.3，长轴约2.9厘米。

下图：龙横截面选长轴2.9厘米，按比例可以计算出龙嘴下方细阴线宽不到1毫米。

请看下面的这一张图，根据阴线宽度和深度推导出“坨辊”直径在不到2毫米，绝不超过3毫米（因不能上手，粗估阴线的深度）。

这篇我们推导出“坨棍”的尺寸。这个很重要，它影响下一步的讨论：“坨棍”是如何加工“非”字纹的，以及“坨棍”的材料。

上一篇:收藏杂谈系列（6）——古玉的“壳”

下一篇:收藏杂谈系列（8）——红山阴线内“非”字纹探讨（五）

**如您感觉文章对您还有点帮助，
请关注下期文章，
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏**

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏

修改于2025年11月19日